

ZANJABIL O‘SIMLIGINING FARMOKOGNOSTIK KO‘RSATKICHLARINI TADQIQ ETISH

Soyibjonova Muhlisaxon Azizbek qizi,
Qo‘chqarova Mohlaroyim Azizbek qizi, Nematova Farzona Nasimjon qizi,
Ahmedova Oltinoy Oybek qizi, Abdukarimova Masuma Dilmurod qizi
Andijon davlat pedagogika instituti “Tabiiy fanlar” fakulteti “Kimyo” yo‘nalishi
1-bosqich talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada zanjabil o‘simligini namlik va kul miqdorini aniqlash usuli va olingan natijalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: namlik miqdori, kul miqdori, zanjabil, davlat farmokopiyasi, mineral moddalar.

Аннотация: В данной статье представлен метод определения влажности и зольности растения имбиря и полученные результаты.

Ключевые слова: влажность, зольность, имбирь, государственная фармакопея, минеральные вещества.

Annotation: This article presents the method of determining moisture and ash content of ginger plant and the obtained results.

Keywords: moisture content, ash content, ginger, state pharmacopoeia, mineral substances.

Kirish. Qadimdan insonlar dorivor o‘simliklarni o‘z ehtiyojlaridan kelib chiqib o‘rganib kelishgan. Shunday dorivor o‘simliklardan biri imbir ya’ni zanjabil alohida ahamiyatga ega. Ilmiy nomi *Zingiber officinale* dir. Bundan 5000 yil oldin Sanskrit xalqi imbirdan keng foydalanishgan va uni shoxli ildiz deya atashgan. Turli xalqlar orasida mashhur bo‘lgan bu o‘simlik hayot ildizi, oltin jangchi, samuray qilichi degan nomlarni olgan [1].

Zanjabil Abu Ali ibn Sinoning “Tib qonunlari” asarida ham keltirilgan bo‘lib, ko‘plab xastaliklarni davolashda qo‘llanadigan malhamlarni tarkibiga kiradi. Shuningdek, XV asrda yashab ijod etgan Yusuf Muhammad ibn Yusuf at-Tabib al-Xaraviy “Xayrli kishilarga foydalar” asarida zanjabil haqida ancha mukammal ma’lumotlar keltirgan [2].

Zanjabilni birinchi bo‘lib Hindistonning shimoliy hududlari aholisi yetishtirdi. Aynan o‘sha joydan arab savdogarlari tomonidan bu ajoyib ziravorlar dunyoning boshqa davlatlariga olib borgan. Bugungi kunda Xitoy, Nigeriya, Avstraliya, Braziliya, Yamayka va Barbados orollari aholisi bu o‘simlikni yetishtirmoqda. Uzoq yillar oldingi manbaalarga qaraganda Osiyolik taniqli hakimlar imbirdan gastrintologiya muommolaridan keng foydalangani yozib qoldirilgan [3].

Zanjabil bir urug’pallalilar sinfiga mansub bo’lib zanjabilidoshlar oilasining (*zingiberceae*) vakili bo’lib, yo’g’on ildizpoyali ko’p yillik o’t. Asosan, tropik va subtropik mintaqalarda tarqalgan bu o’simlikning vatani Janubiy Sharqiy Osiyodir. Lekin hozirgi kunda butun dunyoda ekilib ko’paytirib kelinadi. Zanjabilning yer ostki qismida to’liq efir moylari bo’lib. Zanjabil ildizlari xushbo’y hidli va mazali bo’lib, ildiz maydalangani sari uning xushbo’yligi ham ortib boradi. Maydalangan imbir kukunlari yaxshilab elanib asal bilan birga choy sifatida damlab ichilsa jigar yurak, me’da kasalliklariga davo sifatida foydalaniladi. Oziq ovqat sanoatida konditer mahsulotlari tayyorlashda va pazandichilikda, hamda zirovar sifatida foydalaniladi. Zanjabilning ildizi dorivor bo’lib, tarkibida 1.5 foizdan 3 foizgacha efir yog’lari, 70 foizgacha organik kistolalar noyob aminokislotalar, C, A, D, B guruhi vitaminlari bor. Imbir tarkibida yana kaliy, fosfor, magniy, temir hamda mis bo’lib, ular ham moddalar almashinuvida faol ishtirok etishadi. Zanjabil tarkibidagi C vitamini va kaliy hamda fosfor elementlari immunitetni mustahkamlashda, gripp hamda shamollashda va yana viruslarga qarshi kurashda faol ishtirok etadi. Aterosklerozda, yog’lar va xolesterin almashinuvi buzilganda qon tomirlar holatini me’yorga solidi. Bosh og’rig’ida, yelka og’riqlar paydo bo’lganda, surunkali bod xastaligida imbirli kompress qilinadi. Zanjabil artrit kasaligida ham shifo bo’ladi. Zanjabil -aromaterapiyada keng qo’llaniladi, asab va ruhiy zo’riqishlar undan keng foydalaniladi [4].

Namlilik miqdori oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash muddatining muhim ko’rsatkichidir. Namlilik nam yoki quruq holatda namunaviy xususiyatlardan qat’i nazar, oziq-ovqatning estetikasini va mahsulotning saqlash muddatini aniqlashi mumkin. Bundan tashqari, kul tarkibi oziq-ovqatning mineral asosini tashkil etadi.

Har qanday mahsulot yoqilsa yoki yuqori haroratda qizdirilsa, yonib kulga aylanadi. Buni «umumiy kul» deyiladi. Umumiy kul tarkibida oksid holida ko’p elementlar bo’lib, u 10 % li xlorid kislotasi ta’sirida suvda eriydigan tuzlar hosil qiladi. Kuldagi silikat angidrid esa 10 % li xlorid kislotada erimay cho’kmada qoladi. Bu cho’kma «o’lik kul» yoki 10 % li xlorid kislotada erimaydigan kul deb ataladi. Umumiy kul miqdori xar bir dorivor o’simlik uchun o’sish sharoiti, vegetatsiya davri turlicha bo’lishi inobatga olingan bo’lib, ruxsat etilgan miqdori Davlat Standarti, Davlat Farmokopeyalarida ko’rsatiladi.

Tajriba qism. **Bizga ma’lumki, o’simliklar hayotiy faoliyatida inson tanasi uchun zaur bo’lgan juda ko’p miqdordagi organik va mineral moddalarni o’ziga to’playdi. Shunday dorivor o’simliklardan biri *Zingiber officinale Rose* (dorivor Zanjabil)-juda keng tarqalgan va juda mashhur o’simlik hisoblanadi. O’simlikning mineral tarkibi va saqlanish muddatini orttirish uchun namligini va kulliligini aniqlash XI DF asosida olib borildi. Avvaldan qizdirib doimiy massaga keltirilgan chinni tigelga 10.0411g namuna joylandi va mufel pechda 1 soat davomida 105 °C da qizdirildi.**

Qizdirish tugatilgachi byukslar 30 daqiqa eksikatorda sovitildi va tarozida aniqlik bilan tortildi.

Olingan natijalar asosida **namlik quydagi formula orqali hisoblanadi:**

$$x = \frac{(a - b) * 100}{a}$$

Bu yerda, x- namlik % miqdori;

a-mahsulotni quritishdan oldingi massasi;

b-mahsulotni quritishdan keyingi massasi;

$$x = \frac{(10.0411 - 9.222) * 100}{10.0411} = 8.16 \%$$

Olib borilgan tajribalar mahsulot namliligini 8,16 % ekanligini ko‘rsatdi.

Namunadagi umumiy kul miqdorini aniqlash.

Mahsulot tarkibidagi umumiy kul miqdori uyidagi formula bo‘yicha hisoblandi

$$x = \frac{m_1}{m_2} * 100$$

Bu yerda, m₁ – kulning massasi, g; m₂ – namuna massasi, g.

$$x = \frac{0.205}{4.327} * 100 = 4.74 \%$$

Umumiy kul miqdori o‘rtacha 4,74 % ni tashkil etdi (DF talabi 8 % gacha;).

Olingan natijalardan ko‘rish mumkinki tekshirilayotgan mahsulot tarkibida umumiy kul miqdori DF mos kelishi aniqlandi. Shundan kelib chiqib mahsulot tarkibida umumiy kul miqdorini DF talablari asosida ekanligi aniqlandi.

Avvaldan qizdirib doimiy massaga keltirilgan chinni tigelga 4.327 g namuna joylandi va mufel pechda 1 soat davomida 105 °C da qizdirildi. So‘ng temperatura 600 °C gacha ko‘tarildi va namuna to‘liq yonib ketguncha qizdirildi. Namunadagi umumiy kul miqdori (% da) quyidagi formula bo‘yicha hisoblandi

$$x = \frac{m_1}{m_2} * 100$$

Bu yerda, m₁ – kulning massasi, g; m₂ – namuna massasi, g.

Mahsulot tarkibidagi umumiy kul miqdori uyidagi formula bo‘yicha hisoblandi

$$x = \frac{m_1}{m_2} * 100$$

Bu yerda, m_1 – kulning massasi, g; m_2 – namuna massasi, g.

$$x = \frac{0.205}{4.327} * 100 = 4.74 \%$$

Umumiy kul miqdori o‘rtacha 4,74 % ni tashkil etdi.

Davlat Farmokopiyasi talabi bo‘yicha 8 % gacha;

Xulosa. Olingan natijalardan ko‘rish mumkinki tekshirilayotgan mahsulot tarkibida umumiy kul miqdori DF mos kelishi aniqlandi. Shundan kelib chiqib mahsulot tarkibida umumiy kul va namlik miqdorini DF talablari asosida ekanligi aniqlandi.

Oziq-ovqatning suv tarkibini bilish har qanday muhit uchun to‘g‘ri qadoqlashni topishning foydali usuli bo‘lib, uning saqlash muddatini oshiradi. Oziq-ovqatlardagi kul tarkibini tahlil qilish noorganik minerallarni qoldirish uchun organik tarkibni yoqishdir. Bu oziq-ovqat tarkibidagi minerallarning miqdori va turini aniqlashga yordam beradi. Minerallarning miqdori oziq-ovqatlarning fizik-kimyoviy xususiyatlarini aniqlaydi va mikroorganizmlarning rivojlanishini kechiktiradi. Shuning uchun uning mineral tarkibi oziq-ovqatning oziqlanishi, sifati va mikrobial hayotiyliigi, masalan, suvning muhim tarkibiy qismidir. Kul miqdorining DF talablariga mosligi o‘simlik tarkibidagi mineral moddalar va organik moddalarning mutanosibligini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Olimov S.M. Baxromova B.Z. ZANJABIL HAQIDA UMUMIY MA'LUMOT. TIBBIYOTDA QO'LLANILISHIJOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS, 2022.14-son. B.156-159.
2. L.A.Botirova, D.M.Tagayeva.”DORIVOR O‘SIMLILAR FLORASI VA SISTEMATIKASI FANIDAN AMALIY MASG‘ULOTLAR”(Uslubiy qo‘llanma) Guliston -2021.
3. Jo‘rayeva M. A. ”DORIVOR O‘SIMLIKLAR ATLASI” o‘quv qo‘llanma.Toshkent NOSHIR 2019.
4. Омонтошева, М. Т., Махмудова, М. М., Нажмиддинов, Х. Б., & Бердимуродова, Ф. П. (2021). ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(5), 6-9.